

ПОЛИСЕМИЯ КАК КОГНИТИВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Кенжаева З.А.

УзГУМЯ, Старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501084>

Аннотация. Исследование посвящено полисемии как когнитивному и культурному феномену в английском и русском языках, с акцентом на ее роль в формировании семантических связей и восприятии значений. Полисемия, как способность слова иметь множество связанных значений, отражает когнитивные процессы, такие как метафорические и метонимические переносы, зависящие от языковых структур и культурных контекстов. В статье анализируется, как полисемия создает новые смыслы через когнитивную категоризацию и культурные ассоциации, на примерах слов *head* (английский) и *голова* (русский). Также рассматривается практическое значение полисемии для межкультурной коммуникации и перевода, подчеркивается важность учета контекста для избежания ошибок в интерпретации.

Ключевые слова: полисемия, метафора, когниция, культура, межкультурная коммуникация.

Annotatsiya. Tadqiqot ingliz va rus tillarida polisemiyaning kognitiv va madaniy hodisa sifatida o'rganadi, uning semantik aloqalarni shakllantirish va ma'nolarni idrok etishdagi rolini ta'kidlaydi. Polisemiya, ya'ni so'zning bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir nechta ma'nolarga ega bo'lish qobiliyati, metaforik va metonimik o'tishlar kabi kognitiv jarayonlarni aks ettiradi, bu jarayonlar til tuzilmalari va madaniy kontekstlarga bog'liq. Maqolada polisemiyaning kognitiv kategorizatsiya va madaniy assotsiatsiyalar orqali yangi ma'nolar yaratishi, masalan, *head* (inglizcha) va *голова* (ruscha) so'zlari misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, polisemiyaning xalqaro muloqot va tarjima uchun amaliy ahamiyati ko'rib chiqiladi, noto'g'ri talqin qilishdan qochish uchun kontekstni hisobga olish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: polisemiya, metafora, kognitsiya, madaniyat, madaniyatlararo muloqot.

Abstract. The study explores polysemy as a cognitive and cultural phenomenon in English and Russian, focusing on its role in shaping semantic connections and meaning perception. Polysemy, as the capacity of a word to have multiple related meanings, reflects cognitive processes like metaphorical and metonymic transfers, influenced by linguistic structures and cultural contexts. The research highlights how polysemy creates new meanings through cognitive categorization and cultural associations, with examples such as *head* (English) and *голова* (Russian). It also addresses the practical implications of polysemy for intercultural communication and translation, emphasizing the need for context-aware interpretation to avoid miscommunication. The study contributes to cognitive linguistics and linguocultural studies, offering insights into the interplay of language, thought, and culture.

Keywords: polysemy, metaphor, cognition, culture, intercultural communication.

Полисемия, понимаемая как способность слова обладать множеством связанных значений, является одним из интересных феноменов языка, отражающих сложность человеческого мышления и культурного контекста. Этот процесс не только обогащает лексическую систему, но и служит инструментом для создания новых смыслов, основанных на когнитивных и культурных ассоциациях. В английском и русском языках

полисемия проявляется через разнообразные механизмы, такие как метафорические и метонимические переносы, которые зависят от языковых структур и социокультурных традиций. В настоящей статье рассматривается полисемия как когнитивный и культурный феномен, акцентируя внимание на ее роли в формировании семантических связей и восприятии значений в двух языковых системах.

Когнитивная основа полисемии заключается в способности человеческого разума устанавливать связи между различными концептами. Как отмечает Далиева М.Х., «когнитивная модель полисемии лингвистического термина описывает его разные значения как разветвленную структуру сообщающихся смыслов с общим ядром» (Далиева, 2022, с. 56). Это ядро представляет собой базовое значение, от которого отходят производные смыслы, формируемые через метафоры, метонимии или контекстуальные расширения. Например, в английском языке слово *head* имеет значения «голова», «руководитель», «верхняя часть» и другие, которые связаны через концептуальные проекции физического объекта на абстрактные категории. В русском языке слово *голова* выражает схожую модель, имеющую значения «руководитель» или «мысль» (как в выражении «прийти в голову»). Данные примеры дают основание для выводов о том, как полисемия возникает из когнитивного процесса категоризации, где новые значения формируются на основе ассоциативных связей.

Лакофф и Джонсон отмечают, что метафоры играют центральную роль в структурировании мышления и создании полисемантических значений (Lakoff, Johnson, 1980, p. 5). Метафорический перенос позволяет словам приобретать новые смыслы, основанные на сходстве или аналогии. В английском языке слово *bank* обозначает как «берег реки», так и «финансовое учреждение», что связано с метафорическим представлением берега как границы или хранилища. В русском языке слово *ключ* («ключ» и «родник») использует метафору источника, где родник воспринимается как «ключ» к жизни. Такие переносы не только расширяют семантический потенциал слова, но и отражают культурные особенности восприятия. Например, в русском языке метафоры, связанные с природой, чаще встречаются из-за исторической близости к аграрным традициям, тогда как в английском языке преобладают урбанистические и коммерческие ассоциации.

Культурный контекст играет определяющую роль в формировании и интерпретации полисемии. Теммерман отмечает, что термины и их значения зависят от социокультурного контекста, в котором они функционируют (Temmerman, 2000, p. 15). В английском языке полисемия часто используется для создания игры слов, или пантов, где многозначность слова вызывает неожиданные ассоциации. Например, фраза *Time flies when you're having fun* может быть переосмыслена как каламбур, если *flies* интерпретировать как «мухи». В русском языке полисемия чаще проявляется в контекстуальной многозначности, где значение слова раскрывается через культурные аллюзии. Выражение *держат язык за зубами* использует полисемию слова *язык* («орган речи» и «речь»), создавая образное значение, связанное с молчанием, и тем самым позволяя проследить, как культурные коды формируют восприятие полисемантических слов.

Механизмы формирования полисемии также связаны с языковой экономией и прагматическими потребностями. Г.И. Кустова указывает, что производные значения

возникают в результате языкового расширения, когда существующие слова адаптируются для выражения новых реалий (Кустова, 2004, с. 102). В английском языке слово *cloud* изначально обозначало природное явление, но с развитием технологий приобрело значение «облачное хранилище». В русском языке слово *сеть* расширило свое значение от «рыболовной сети» до «интернет-сети».

Полисемия также имеет практическое значение для межкультурной коммуникации и перевода. Понимание многозначности слов требует знания культурных контекстов, чтобы избежать ошибок в интерпретации. Например, перевод английского *to kick the bucket* как «пнуть ведро» вместо «умереть» лишает фразу ее идиоматического смысла. Аналогично, русское *повесить нос* не может быть буквально переведено как *hang the nose*, так как теряется метафорическое значение «расстроиться». Пауза и соавторы подчеркивают, что полисемия требует двухуровневого анализа: лексического и контекстуального, чтобы учесть все возможные значения слова (Pause et al., 1995, p. 250).

Таким образом, полисемия представляет собой языковой феномен, объединяющий когнитивные и культурные аспекты языка. В английском и русском языках она проявляется через метафорические и метонимические переносы, которые зависят от структурных особенностей языка и социокультурного контекста. Анализ полисемии отражает, как в языке выражаются мышление и культура, что в свою очередь обуславливает важность учета многозначности в межкультурной коммуникации.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Далиева М.Х. Полисемия лингвистических терминов в разносистемных языках (на материале английского, узбекского и русского языков): Дисс. ... докт. (PhD) филол. наук. – Ташкент, 2022. – 144 с.
2. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 276 p.
3. Temmerman R. *Towards new ways of terminology description: the sociocognitive-approach*. – Amsterdam: John Benjamins Pub, 2000. – 258 p.
4. Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 472 с.
5. Pause P., Boltz A., Egg M. A Two-Level Approach to polysemy // *Current issues in linguistic theory: lexical knowledge in the organization of language*. – Amsterdam; Philadelphia, 1995. – P. 247-281.